

Valorizando a música brasileira para piano: processo de mapeamento e sistematização

Tiago Gonçalves¹

Betânia Parizzi²

Stefanie Freitas³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17802678

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Estudos confirmam a hegemonia da música europeia no ensino de piano no Brasil, com predominância de obras europeias em detrimento da produção nacional. Diante disso, esta pesquisa de doutorado em fase inicial busca mapear e sistematizar os critérios usados por professores de piano para escolher e classificar peças por nível de dificuldade, com foco na música brasileira. Com abordagem mista e estratégia convergente, o estudo coletará dados quantitativos e qualitativos por meio de questionário online com docentes de universidades públicas brasileiras. A análise, com técnicas estatísticas e Análise de Conteúdo, permitirá compreender os critérios de dificuldade e o uso do repertório nacional. Espera-se criar um sistema de classificação de peças brasileiras que auxilie professores, facilitando o acesso às obras por meio de uma plataforma acessível. O projeto visa fortalecer o ensino de piano no Brasil e valorizar a música nacional.

Palavras-chave: Repertório brasileiro. Piano. Pedagogia do piano. Tecnologia na educação. Diversificação de repertório.

Valuing brazilian piano music: a mapping and systematization process

Abstract: Studies confirm the hegemony of European music in Brazilian piano education, with a predominance of European works to the detriment of national production. In light of this, this doctoral research, currently in its initial phase, seeks to map and systematize the criteria used by piano professors to select and classify pieces by level of difficulty, with a specific focus on Brazilian music. Employing a mixed-methods approach with a convergent design, the study will collect quantitative and qualitative data through an online questionnaire administered to faculty members at Brazilian public universities. The analysis, utilizing statistical techniques

¹ Doutorando, UFMG, PPGMUS - Programa de Pós-Graduação em Música, pianotiagoufmg@gmail.com

² Professora associada, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Teoria Geral da Música, betaniaparizzi@hotmail.com

³ Professora adjunta, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de instrumentos e canto, freitas.stefanie@gmail.com

and Content Analysis, will allow for an understanding of the difficulty criteria and the usage of the national repertoire. The expected outcome is the creation of a classification system for Brazilian piano pieces that will assist professors, facilitating access to the works through an accessible platform. This project aims to strengthen piano education in Brazil and enhance the appreciation of national music.

Keywords: Brazilian repertoire. Piano. Piano pedagogy. Technology in education. Diversification.

Introdução

Diversos estudos corroboram a hegemonia da música europeia no ensino do piano no Brasil. PURCINO G. e PURCINO D. (2023) enfatizam que o repertório mais utilizado prioriza, em geral, obras europeias, em detrimento da produção musical brasileira. Essa hegemonia europeia, não só limita o conhecimento dos alunos sobre a música nacional, como também os priva de explorar a riqueza e a diversidade de estilos e gêneros dos compositores brasileiros, como salientado por UZUN (2023) e SILVA (2021). A superação dessa limitação é um dos desafios mais importantes e complexos da pedagogia do piano no Brasil, exigindo que o professor leve em conta múltiplos fatores.

Autores como REIMER (1989), EISNER (2002) e PAYNTER (1992) defendem a importância da diversificação do repertório no ensino da música. REIMER (1989) destaca a música como expressão cultural e a necessidade de um ensino musical que valorize a diversidade cultural. EISNER (2002) defende a importância da criatividade e da expressividade musical no ensino da música. PAYNTER (1992) propõe um modelo de ensino musical baseado na investigação musical e na construção do conhecimento musical pelos alunos.

Um dos fatores de grande relevância na estruturação de um repertório para o ensino do piano é a determinação do grau de dificuldade técnico musical das obras que serão utilizadas no processo pedagógico. Embora existam componentes subjetivos na determinação do grau de dificuldade técnico musical de uma obra, é fundamental que se tenha como base critérios objetivos claramente compreensíveis e consensuais, que permitam a classificação de uma obra específica num nível técnico específico. Nessa perspectiva citamos autoras que propõem critérios para classificar objetivamente a dificuldade técnica de uma obra pianística.

SANTIAGO (2021) propõe um conjunto de categorias e critérios para identificar e classificar as dificuldades técnico-musicais em obras para piano, com base na análise da escrita pianística, na revisão de estudos anteriores sobre classificação de dificuldade

(como GANDELMAN, 1997 e RICORDI, 1978) e em tratados tradicionais de técnica pianística (KAPLAN, 1985; LEIMER; GIESEKING, 1949). Essa autora estabeleceu quatro categorias fundamentais que abrangem as principais exigências da execução pianística: (a) Tempo e Ritmo, (b) Melodia, (c) Textura e (d) Sonoridade, e definiu critérios específicos para classificá-las em três níveis de dificuldade: (i) Pouca dificuldade, (ii) Razoável dificuldade e (iii) Muita dificuldade. Por exemplo, na categoria Tempo e Ritmo, os critérios variam desde o uso de andamentos lentos e ritmos simples, que caracterizam pouca dificuldade, até a exigência de velocidades rápidas (*Presto*), polimetria e a incidência constante de polirritmias complexas, que denotam muita dificuldade. Essa estrutura sistemática fornece um quadro analítico detalhado e objetivo, essencial para a avaliação das obras num processo pedagógico.

ROCHA (2024) propôs um conjunto de categorias e critérios para classificar especificamente as dificuldades técnico-musicais na obra “Cenas Infantis” (Kinderszenen) do compositor Almeida Prado (1943-2010), baseando-se em referenciais de pedagogia pianística, biomecânica da performance, cognição musical e análise musical. O estudo incorporou, ainda, as contribuições de USZLER, GORDON E MACH (2000) sobre organização de repertório e integração entre aspectos técnicos e musicais, que culminam em um checklist de critérios que abrange uma série de elementos técnicos e musicais essenciais, como habilidades de leitura à primeira vista, uso do pedal, capacidade de coordenação das mãos, indicações de dinâmica e articulação, e a compreensão e execução de figuras rítmicas complexas. Com base nesses critérios, foi possível a criação de cinco categorias de estratégias pedagógicas: (1) técnico-pianísticas e musicais, (2) analítico-formais, (3) leitura musical, (4) pedalização e (5) cognitivo-motivacionais. As peças das Cenas Infantis de Almeida Prado, pesquisadas por ROCHA (2024), foram classificadas nos níveis intermediário e avançado de dificuldade técnica. Os critérios de dificuldade definidos por ROCHA (2024) para as Cenas Infantis de Almeida Prado podem, certamente, ser utilizados em outras obras pianísticas.

Outra autora, ZORZETTI (2010), com base nos trabalhos já clássicos de GANDELMAN (1997) e USZLER (2000) de classificação dificuldades técnico-musicais em obras para piano, faz uma proposta de repertório de música brasileira para o ensino do piano para iniciantes (nível elementar), a partir do estudo de um conjunto de peças de compositores brasileiros. Nesse trabalho a autora discute os aspectos técnico musicais envolvidos na execução de cada uma das peças e também o tipo de contribuição que a

estrutura composicional da obra específica dá para a compreensão do que há de cultura tipicamente brasileira em cada peça. ZORZETTI (2010), citando JACOBSON (2006), também reitera a importância da avaliação pessoal do professor sobre as características técnicas, musicais e de leitura da obra e a adequação destas características à capacidade técnica do aluno naquele momento.

1 Da Perspectiva Docente à Plataforma de Repertório Online

Diante do contexto apresentado, o presente estudo visa avançar no debate sobre a classificação de dificuldade no repertório pianístico, concentrando-se na perspectiva de professores de piano do ensino superior brasileiro.

O objetivo geral é mapear os critérios de escolha e classificação de peças musicais para piano em níveis de dificuldade (iniciante, intermediário e avançado), com foco na música brasileira.

Para tal, serão perseguidos os seguintes objetivos específicos:

- ☐ Identificar os critérios mais utilizados por docentes de piano em universidades brasileiras para classificar peças musicais para piano em diferentes níveis de dificuldade.
- ☐ Identificar os critérios mais utilizados pelos docentes para classificar peças musicais para piano em diferentes níveis de dificuldade.
- ☐ Analisar a representatividade e a presença da música brasileira nos repertórios utilizados no ensino do piano no Brasil.
- ☐ Propor um sistema de classificação de peças musicais para piano em níveis de dificuldade, utilizando a música brasileira como foco.
- ☐ Desenvolver uma plataforma online. Este sistema será construído diretamente a partir dos critérios e percepções sistematizados ao longo da pesquisa e terá como função catalogar obras de música brasileira para piano, classificadas por nível de dificuldade. A plataforma servirá como uma ferramenta prática e acessível, facilitando o acesso e impulsionando a inclusão de um repertório nacional diversificado no ensino do piano, o que é a meta final deste trabalho.

2 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza descritiva com abordagem mista. O delineamento descritivo é justificado pela busca em observar,

registrar e analisar as percepções e práticas dos professores de piano em seu contexto atual, sem a manipulação de variáveis. A abordagem mista (CRESWELL; CLARK, 2017) foi selecionada por sua capacidade de proporcionar uma compreensão mais robusta e aprofundada do fenômeno investigado.

Adotou-se um modelo de estratégia convergente, no qual os dados quantitativos e qualitativos serão coletados simultaneamente por meio de um único instrumento, que será um formulário online. A integração desses dados permitirá a corroboração e aprofundamento dos achados, onde os dados quantitativos oferecerão um panorama geral das tendências, enquanto os dados qualitativos fornecerão *insights* detalhados sobre as nuances e particularidades das experiências dos participantes.

A população deste estudo é composta por professores de piano que atuam em cursos de graduação e pós-graduação em música de universidades públicas brasileiras. A seleção de uma amostra não probabilística por conveniência será realizada, buscando abranger o maior número possível de participantes dentro deste universo.

O principal instrumento para a coleta de dados será um questionário online estruturado, desenvolvido na plataforma *Google Forms*. O questionário foi desenhado para ser autoaplicável e dividido em três seções:

1. **Perfil Sociodemográfico e Acadêmico:** Questões fechadas para caracterização dos participantes (formação, tempo de docência, região de atuação etc.).
2. **Percepções sobre Critérios de Dificuldade e Uso de Repertório:** Questões de escala tipo *Likert*⁴ para mensurar a frequência e a importância atribuída a diferentes critérios de dificuldade e à utilização da música brasileira em sala de aula.
3. **Desafios e Sugestões:** Questões abertas que permitirão aos participantes discorrer livremente sobre os obstáculos à diversificação do repertório e sugerir novos critérios ou abordagens pedagógicas.

⁴A escala Likert é um tipo de escala de avaliação psicométrica utilizada em questionários e pesquisas para mensurar a opinião, atitude ou percepção das pessoas sobre um determinado tópico. Ela se caracteriza por apresentar uma série de afirmações ou perguntas nas quais os participantes devem indicar seu grau de concordância ou discordância (LIKERT, 1932).

Antes da aplicação em larga escala, será conduzido um estudo piloto com um grupo restrito de cinco professores de piano para validar a clareza, pertinência e tempo de resposta do questionário, permitindo ajustes para a versão final do instrumento.

A coleta de dados ocorrerá em três etapas principais:

1. **Mapeamento e Contato:** Será realizado um levantamento sistemático nos sites eletrônicos oficiais das universidades públicas brasileiras que oferecem cursos de música para identificar os docentes de piano e coletar seus endereços de e-mail institucionais.
2. **Convite e Consentimento:** Os professores identificados receberão um e-mail contendo uma carta-convite que detalha os objetivos da pesquisa, a natureza voluntária da participação e as garantias de anonimato e confidencialidade dos dados. O e-mail incluirá o link para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, subsequentemente, para o questionário.
3. **Aplicação e Seguimento:** Um e-mail de lembrete será enviado aos participantes que não tiverem respondido após duas semanas para maximizar a taxa de adesão.

Para a devida análise os dados coletados serão submetidos a uma análise integrada, seguindo as premissas da abordagem mista:

- ☒ **Análise Quantitativa:** Os dados obtidos a partir das questões fechadas e de escala serão tabulados e analisados estatisticamente com o auxílio do software R (R CORE TEAM, 2023). Serão aplicadas técnicas de estatística descritiva para calcular medidas de tendência central (médias, medianas) e de dispersão (desvio padrão), além de frequências absolutas e relativas. Os resultados serão apresentados em forma de tabelas e gráficos para facilitar a visualização e interpretação.
- ☒ **Análise Qualitativa:** Para as respostas abertas, será empregada a técnica de Análise de Conteúdo na modalidade temática (BARDIN, 2016), com o auxílio do software MAXQDA. Este software é ideal para a pesquisa mista, pois permite a integração de dados qualitativos e quantitativos, otimizando o processo de análise. O uso do MAXQDA facilitará as seguintes fases: (1) pré-análise, com a leitura flutuante do material; (2) exploração do material, com a codificação das respostas e a criação de categorias temáticas emergentes; e (3) tratamento dos resultados, com a inferência e interpretação dos conteúdos à luz do referencial teórico da pesquisa.

A combinação dos métodos e o uso do MAXQDA permitirão uma compreensão mais abrangente e aprofundada da percepção dos professores de piano sobre os critérios de dificuldade, a utilização da música brasileira e os obstáculos à diversificação do repertório, validando e enriquecendo os achados de ambas as abordagens.

Quanto aos aspectos éticos, esta pesquisa será devidamente submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG antes da coleta de dados. A submissão seguirá todas as normas e diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todos os participantes terão sua participação voluntária, anonimato e confidencialidade dos dados garantidos. O convite incluirá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a participação só se iniciará após a leitura e aceite do termo. Os dados serão armazenados em local seguro, com acesso restrito, e utilizados exclusivamente para os fins deste estudo.

Com base na análise de conteúdo e nos resultados quantitativos, a etapa final do projeto será a elaboração de um sistema online. Esta plataforma, resultado direto dos critérios e percepções sistematizados pelos professores, terá como objetivo catalogar obras de música brasileira para piano por nível de dificuldade. Servirá como uma ferramenta prática e acessível para professores e estudantes, facilitando o acesso e a inclusão de um repertório nacional diversificado no ensino do piano.

3 Resultados esperados

A presente pesquisa busca mapear e analisar os critérios de escolha e classificação de peças para piano, com ênfase na música brasileira, e assim, espera-se atingir os seguintes resultados:

Contribuição para o Conhecimento Acadêmico: O estudo se propõe a aprofundar a compreensão sobre como professores de piano percebem, selecionam e classificam o repertório musical. A análise das percepções e práticas desses docentes, obtidas por meio das questões de escala tipo Likert e das questões abertas, trará insights sobre a importância atribuída a diferentes critérios de dificuldade e ao uso da música brasileira em sala de aula.

Contribuição para a Prática Pedagógica: A pesquisa pretende fornecer um panorama das tendências no ensino de piano no Brasil, identificando os principais desafios para a diversificação do repertório e as sugestões dos próprios professores para superá-los. Com isso, espera-se que os resultados ajudem a valorizar a música nacional e

a promover uma maior inclusão de obras de compositores brasileiros no ensino do instrumento.

Proposta de um Sistema de Classificação Colaborativo: Como resultado prático, a pesquisa embasará a proposta de um sistema de classificação de peças de piano. A base de dados desse sistema será alimentada de forma colaborativa: além de um mantenedor oficial, usuários cadastrados poderão sugerir novas peças, bem como concordar, discordar ou propor classificações de dificuldade para as obras já existentes.

Referências

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

CRESWELL, John W.; CLARK, Vicki L. *Plano. Designing and conducting mixed methods research*. 3. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017.

EISNER, Elliot W. *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven: Yale University Press, 2002.

GANDELMAN, Salomea. *36 Compositores Brasileiros: Obras para Piano (1950 a 1988)*. 1a ed. Rio de Janeiro: Funarte/Relume Dumará, 1997.

KAPLAN, José Alberto. *Teoria da Aprendizagem Pianística*. Porto Alegre: Editora Movimento, 1985.

LEIMER, Karl; GIESEKING, Walter. *Como Devemos Estudar Piano*. Trad. Tatiana Braunwieser. São Paulo: Editorial Mangione S. A., 1949.

LIKERT, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 5-55.

PAYNTER, John; ASTON, Peter. *Sound and Silence: Classroom Projects in Creative Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

PURCINO, Géssica; PURCINO, Douglas. *Colonização na educação musical?: uma análise do ensino de piano à luz da colonialidade*. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 33., 2023, João Pessoa.

REIMER, Bennett. *A Philosophy of Music Education*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.

RICORDI, *Guia Prático e Temático nº1*. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1978. 384p.

ROCHA, Junia Canton. *As Kinderszenen de Almeida Prado: uma contribuição transdisciplinar à pedagogia pianística*. Tese (Doutorado em Música) – Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.

SANTIAGO, Júnia Gonçalves. *Categorias e critérios para análise de dificuldades musicais em obras escritas para piano*. In: BATISTA, Fabiano Eloy Atílio (org.). *Processos criativos e educacionais em artes 2*. Ponta Grossa: Atena, 2021. p. 154-164.

SILVA, C. F.; VIEIRA, I. B. Repertório brasileiro para piano no ensino superior de música de uma universidade brasileira: considerações de uma pesquisa em andamento. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 31., 2021, Campinas.

USZLER, Marianne; GORDON, Stewart; MACH, Elyse. The well-tempered keyboard teacher. 2. ed. New York: Schirmer Books, 2000.

UZUN, Helena Karavassilakis; MALAGUTTI, Vania. O ensino de piano no Brasil: uma revisão de literatura. In: CONGRESSO NACIONAL DA ABEM, 25., 2023, Londrina.

ZORZETTI, Denise. Proposta de repertório de música brasileira para os níveis introdutório e elementar a partir da análise crítica de três métodos de ensino do piano. 2010. 184 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2010.